

2. БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА, ЦИФРОВЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УПРАВЛЕНИИ

УДК 658 + 004.04

DOI 10.5281/zenodo.15165454

АБРАМОВ Виктор Иванович¹,
АРЕФЬЕВ Даниил Васильевич¹

¹ ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ»,
Каширское ш., 31, Москва, Россия, 115409

ЭКОСИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ: ВОЗМОЖНОСТИ, РИСКИ И ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИХ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ

В статье рассматриваются современные тенденции формирования и функционирования экосистемных моделей ведения бизнеса. Экосистемный подход становится важным элементом стратегического развития предприятий, способствуя усилению их конкурентных преимуществ за счет взаимодействия с партнерами, клиентами и другими участниками общего цифрового и экономического пространства. Показано, что цифровые бизнес-экосистемы открывают перед компаниями дополнительные перспективы для расширения направлений деятельности, быстрого внедрения инноваций и улучшения операционной продуктивности. Ключевыми направлениями исследования стали вопросы анализа преимуществ экосистемного взаимодействия, таких как доступ к новым рынкам, интеграция современных технологий, снижение транзакционных издержек, а также укрепление позиций потребителя за счет индивидуализации подходов. Вместе с тем, в статье подробно рассмотрены риски, связанные с экосистемным развитием, включая вопросы потери автономности компаний, увеличения зависимости от лидеров экосистем, высокого уровня конкуренции внутри экосистем, а также сложности регулирования данных моделей на законодательном уровне. Актуальность исследования обусловлена развитием цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, большие данные, интернет вещей, блокчейн, которые открывают новые возможности для формирования и дальнейшего совершенствования экосистем. Усиление конкуренции, глобализация, ускорение технологических изменений требуют от компаний новых подходов к ведению бизнеса и изменения отношения к потребностям клиентов, которые проявляют всё большую требовательность и ожидают персонализированных продуктов и услуг, что может быть обеспечено только в рамках экосистем. Важное место отведено практическим примерам реализации экосистемного подхода в различных отраслях, таких как финансы, логистика, ритейл, энергетика и информационные технологии. Приведенные примеры демонстрируют успешные стратегии компаний-лидеров, построенные на принципах партнерства и цифровой интеграции. Научно-практическая значимость статьи заключается в разработке рекомендаций для предприятий, стремящихся внедрять и развивать экосистемные модели. Авторы подчеркивают необходимость учета индивидуальных характеристик бизнеса, адекватной оценки рисков и формулирования стратегий для успешного позиционирования предприятия в современных экосистемах. Материал может быть полезен управленцам, исследователям и всем заинтересованным в изучении феномена экосистемного развития.

Ключевые слова: экосистема, цифровая бизнес-экосистема, цифровая трансформация, цифровая зрелость, бизнес-модели, инновации, экосистемное мышление, цифровая экономика, экономика данных.

Введение. Современные предприятия функционируют в эпоху стремительных технологических изменений и усиления глобальной конкурентной борьбы, что требует нового подхода к стратегическому управлению и развитию. Цифровая трансформация коснулась всех сфер нашей жизни, и предприятия вынуждены адаптироваться к новым реалиям. При этом данные стали новым стратегическим ресурсом, сравнимым по значимости с нефтью в прошлом, поскольку они лежат в основе принятия решений, инноваций и создания новых бизнес-моделей [1]. В России на замену проекта по информационному и цифровому развитию страны, общества и бизнеса «Цифровая экономика РФ» в 2025 г. приходит национальный проект «Экономика данных» [2]. Важным аспектом экономики данных является сбор, хранение, обработка и анализ больших объемов информации с целью получения ценной информации и выводов для принятия стратегических решений, способных в положительном ключе повлиять на развитие страны [3].

Цифровые технологии служат проводником новых направлений бизнеса, посредником предпринимательского сотрудничества и результатов предпринимательской деятельности [4], они поддерживают индивидуальное общение и способствуют накоплению коллективных знаний [5]. Внутри организации это способствует созданию и распространению знаний среди сотрудников [6], а на межорганизационном уровне обмен информацией и знаниями среди компаний создает более прочную основу для совместного создания ценностей различными заинтересованными сторонами [7], тем самым способствуя сотрудничеству предприятий. Таким образом, доступность цифровых технологий открывает новые возможности для инноваций и роста фирмы [8] и создает новые формы предпринимательской деятельности.

Цифровые экосистемы впервые появились в США благодаря GAFAs (аббревиатура, объединяющая четыре корпоративных гиганта: Google, Amazon, Facebook и Apple), став затем механизмами взаимодействия граждан, бизнеса и государственных органов в цифровой среде. [9]. Этот опыт получил распространение, и многие частные, а затем и государственные структуры стали использовать его в своих интересах [10]. Цифровые бизнес-экосистемы представляют собой относительно новое и динамично развивающееся понятие в современной экономике, они играют ключевую роль в трансформации бизнес-моделей и способов взаимодействия между компаниями, клиентами и другими заинтересованными сторонами. Цифровая бизнес-экосистема (ЦБЭ) – это динамичная сеть взаимосвязанных организаций, людей и объектов, которые взаимодействуют друг с другом с помощью цифровых технологий для создания совместной ценности [11]. В отличие от традиционных линейных цепочек поставок, где каждая компания действует изолированно, в цифровых экосистемах предприятия сотрудничают, обмениваются данными, знаниями и ресурсами для достижения общих целей и увеличения общей эффективности. Основная идея ЦБЭ заключается в том, что участники бизнес-экосистемы сотрудничают и конкурируют, одновременно создавая общую ценность и получая индивидуальные выгоды.

Экономика данных играет ключевую роль в развитии цифровых экосистем, где данные, собираемые и анализируемые в рамках экосистемы, позволяют принимать более обоснованные решения, оптимизировать процессы, создавать новые продукты и услуги. Анализ данных о поведении клиентов, партнеров, конкурентов и внутренних процессах позволяет участникам экосистемы лучше понимать свои потребности и возможности, а также выявлять новые точки роста [12]. Экономика данных предоставляет цифровым бизнес-экосистемам уникальную возможность получить конкурентное преимущество и повысить эффективность.

Актуальность и важность экономики данных в современном мире сложно

переоценить, поскольку она обусловлена следующими факторами: экспоненциальный рост объемов данных, из различных источников создает новые возможности для анализа и извлечения ценной информации; появление новых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и большие данные, позволяет эффективно обрабатывать и анализировать огромные массивы данных; компании, которые успешно используют данные, получают конкурентное преимущество на рынке; потребители становятся все более требовательными и ожидают персонализированных продуктов и услуг, что невозможно без анализа данных об их предпочтениях [13].

Одним из важнейших факторов успеха бизнеса сегодня является способность организаций трансформировать свою деятельность и интегрироваться в цифровые бизнес-экосистемы [14]. Экосистемный подход, основанный на взаимодействии множества участников – компаний, партнеров, потребителей и даже конкурентов, открывает перед бизнесом уникальные возможности для роста, повышения эффективности и создания инновационных решений, но наряду с этими преимуществами, он также порождает ряд серьезных проблем и рисков.

Экосистемы позволяют предприятиям не только усиливать свои позиции на рынке за счёт объединения ресурсов и обмена данными, но и развивать новые модели взаимодействия, стимулируя синергию между участниками. Примеры успеха таких компаний, как Amazon, Alibaba, Яндекс и других, показывают, что экосистемы способны становиться драйверами роста как на корпоративном, так и на отраслевом уровне. Однако перспективы их развития неизбежно сопровождаются такими рисками, как усложнение процессов управления, угроза конкуренции внутри экосистемы, а также необходимость масштабных инвестиций в цифровизацию и инфраструктуру.

Цель данного исследования – изучить возможности и риски экосистемного развития предприятий в контексте развития экономики данных и рассмотреть, каким образом данные могут быть использованы для создания более эффективных и устойчивых экосистем, какие вызовы возникают при этом и какие практики позволяют успешно реализовать экосистемные проекты.

Работа представляет интерес как для исследователей, изучающих современные бизнес-модели, так и для руководителей предприятий, стремящихся адаптировать свои компании к новой реальности, где экосистемы становятся неотъемлемой частью конкурентного преимущества.

Материалы и методы. Для достижения поставленной цели был проведен системный анализ научной литературы по вопросам экосистемного развития предприятий, цифровой трансформации и оценки зрелости бизнеса с использованием электронных библиотек eLibrary и Scopus. При проведении исследования использованы общенаучные методы, такие как теоретический анализ, структурирование, моделирование и сравнительный анализ. Основное внимание в работе уделено изучению возможностей, рисков и особенностей оценки цифровой зрелости предприятий в рамках развития бизнес-экосистем.

Результаты. Экосистемное развитие – это относительно новая концепция в экономике и управлении, которая возникла на пересечении экологии, бизнеса и цифровизации. Она трактуется как способ координации взаимодействия между участниками различных сфер экономики (организациями, потребителями, государством, поставщиками технологий) для совместного создания ценностей, устойчивого развития и повышения конкурентоспособности на основе сетевой взаимосвязанности.

Роль предприятий в экосистемах претерпела значительную трансформацию по мере изменения самого понимания экосистемного развития и влияния внешних факторов, таких как технологический прогресс и глобализация. В традиционной модели компании функционировали как автономные субъекты экономики, сосредоточенные на внутренних

процессах и повышении своей непосредственной конкурентоспособности [15]. С развитием цифровых технологий компании перешли от простых партнерств к созданию платформенных экосистем, где один или несколько участников играют роль организаторов (например, технологические лидеры, такие как Apple или Amazon). Предприятия больше не стремятся к доминированию, а нацелены на создание синергии, где выигрыш одного участника обеспечивает рост всей экосистемы.

Следует отметить, что в современном экосистемном мире предприятия начинают выступать не просто как участники бизнес-среды, но как организаторы, поскольку они сами определяют правила взаимодействия, устанавливая цели и координируют деятельность других субъектов (например, такие компании, как Alibaba или Google). Малые и средние предприятия, которые ранее считались пассивными участниками, активно включаются в экосистемы, предлагая инновации и специализированные услуги, где они занимают важные ниши, создавая дополнительные ценности.

С распространением цифровых экосистем у компаний возникает необходимость интегрировать свои данные и деятельность на общих цифровых платформах с повышением своей роли в качестве участников экосистемной логистической цепочки с концентрацией особого внимания на операционной совместимости и обмене данными. Таким образом, экосистемное развитие представляет собой эволюционное изменение способа взаимодействия участников экономики. На современном этапе роль предприятий в экосистемах заключается не только в создании продуктов и услуг, но и в выстраивании устойчивого сотрудничества с другими участниками, использовании цифровых технологий и фокуса на непрерывной инновационной деятельности. Нельзя игнорировать важность экосистемного подхода в формировании клиентоцентричности предприятий, поскольку уже существуют методики прогнозирования потребностей клиентов бизнес-экосистем на основе кластерного анализа данных [16].

Экосистемное развитие для предприятий представляет собой стратегический путь, направленный на построение устойчивой сети взаимодействий между бизнес-участниками, клиентами, партнерами, поставщиками и технологическими элементами, и такой подход открывает новые возможности для роста, конкурентоспособности и инноваций, которые представлены в табл. 1.

Таблица 1. Ключевые преимущества и возможности экосистемного развития*

Возможности	Характеристики	Описание
1	2	3
Расширение доступа к рынкам и аудитории Экосистемный подход позволяет предприятиям выходить на новые рынки и работать с различными сегментами аудитории	Глобальные возможности	Предприятия могут подключаться к экосистемам мировых лидеров и привлекать глобального клиента [17]
	Персонализация предложений	Большие данные и аналитика позволяют экосистемам лучше понимать потребности клиентов и предлагать индивидуальные решения [12]
	Универсальный доступ	Экосистемные платформы (например, суперприложения) позволяют бизнесу предоставлять клиентам удобный «единый вход» к услугам и продуктам [12]
Повышение инновационного потенциала Экосистемы способствуют созданию новых продуктов, услуг и бизнес-моделей через сотрудничество	Открытые инновации	Участники экосистемы могут обмениваться знаниями, опытом и идеями, что ускоряет процесс разработки новых решений [18]
	Доступ к технологиям	Компании, вошедшие в экосистему, получают доступ к передовым инструментам, таким как искусственный интеллект, машинное обучение, автоматизация, API и другие [19]

Окончание табл. 1

1	2	3
	Гибкость	Участие в экосистемах позволяет быстро адаптироваться к изменениям рынка [20]
Снижение издержек и повышение эффективности Экосистемный подход помогает оптимизировать бизнес-процессы и снижать операционные расходы	Совместное использование ресурсов	Применение общих технологий, инфраструктуры, логистических центров или корпоративных платформ [21]
	Эффект масштаба	Объединение участников экосистемы создает экономию за счет объема (масштабирование услуг или продуктов) [21]
	Цифровизация процессов	Экосистемы часто опираются на цифровую зрелость участников, что снижает транзакционные издержки и время выполнения процессов [22]
Развитие партнерств и кооперации Экосистемы создают благоприятную среду для построения стратегических партнерств	Вертикальная интеграция	В рамках экосистемы могут объединяться компании, работающие в разных звеньях одного производственного цикла [23]
	Горизонтальная интеграция	Бизнесы из смежных отраслей могут создавать дополняющие друг друга предложения [20]
	Расширение партнерской сети	Участие в экосистемах открывает доступ к новым партнерам и клиентам без необходимости долгосрочных и рискованных инвестиций [24]
Увеличение лояльности клиентов Благодаря экосистемам предприятия могут создавать универсальные и интегрированные предложения для своих клиентов	Приближение к клиенту	Комплексность услуг (например, банковский счет, инвестиции и страхование в одном приложении) повышает удобство и вовлеченность [19]
	Единое пространство	Предоставление клиенту решений «все в одном» (например, услуги доставки, оплаты, аналитики и управления данными) становится конкурентным преимуществом [21]
	Эмоциональная связь	Когда клиенты становятся частью экосистемы, у них развивается устойчивая внутренняя заинтересованность, благодаря которой они не склонны обращаться к другим участникам рынка [19]

* Ист.: составлено на основе [12; 17-24].

Как показано выше, экосистемное развитие как бизнес-подход обладает огромным потенциалом, поскольку способствует интеграции различных участников, обмену знаниями и ресурсами, а также развитию инноваций. При этом данный подход сопровождается рядом рисков, которые следует учитывать для обеспечения эффективного функционирования экосистемы (см. табл. 2).

Таблица 2. Ключевые риски экосистемного развития*

Ключевые риски	Характеристики
1	2
Угроза утраты конкурентных преимуществ	Построение экосистемы зачастую требует обмена данными, технологиями и опытом между партнёрами, однако недостаточные меры по защите интеллектуальной собственности и коммерческой тайны могут привести к утрате уникальных преимуществ компании [13].
	Более сильные участники экосистемы могут воспользоваться слабостями своих партнеров, что может подорвать их позиции на рынке.
Конфликт интересов между участниками	Компании-участники могут сталкиваться с ситуацией, когда их бизнес-интересы пересекаются или даже противопоставляются, при этом конкуренция между партнёрами экосистемы может угрожать её целостности и устойчивости [25].

Окончание табл. 2

1	2
	Возникающие противоречия по поводу распределения ресурсов, доходов или инновационных преимуществ могут подорвать доверие внутри экосистемы.
Концентрация власти и зависимость от ключевых игроков	Централизация экосистемы, в результате которой лидеры экосистем, такие как цифровые платформы (например, Amazon, Google, Alibaba), часто диктуют условия и получают доминирующее влияние, может приводить к тому, что более мелкие участники становятся зависимыми от «ядра» экосистемы.
	Процесс монополизации может привести к угасанию способности участников экосистемы к самостоятельному развитию.
Недостаток доверия между участниками экосистемы	Проблема прозрачности, при которой не все компании готовы делиться данными или раскрывать свои стратегические планы, может затруднить формирование доверительных отношений [25].
	Страх потерять автономию, поскольку некоторые участники опасаются, что активное сотрудничество с экосистемой ограничит их свободу действий, создавая барьеры для внедрения инноваций [21].
Потеря гибкости и управляемости при масштабировании	С усложнением структуры экосистемы растут риски снижения или утраты управляемости: чем больше участников, тем сложнее координировать их деятельность и обеспечивать эффективность всех процессов.
	Экосистемы зачастую развиваются стремительно, что может привести к перегрузке инфраструктуры, технологическим сбоям или недостаточной согласованности стратегий.
Технологические риски и киберриски	Несовместимость технологий, поскольку совмещение ИТ-систем участников экосистемы может быть затруднено из-за использования разных стандартов, что осложняет интеграцию и обмен данными [21].
	Чем больше участников в экосистеме, тем выше вероятность кибератак, утечки информации или саботажа [25].
Риск незавершённости экосистемы	Экосистемы предполагают развитие в долгосрочной перспективе и значительные инвестиции, и без правильной стратегии или финансовой устойчивости экосистема может не достичь критической массы участников и перестать функционировать.
	Нехватка инновационных идей или технологий может сделать экосистему «недостаточно привлекательной» для потенциальных участников.

* Ист.: составлено на основе [13; 21; 25].

В настоящее время существует много методик определения цифровой зрелости предприятий, при этом уровень зрелости определяется глубиной проникновения цифровых технологий в систему управления компанией [26]. В работе [27] цифровая зрелость интерпретируется как интеграция организационных операций и человеческого капитала в цифровые процессы и наоборот – интеграция цифровых процессов в организационные операции и человеческий капитал. Под оценкой цифровой зрелости понимается метод и инструмент для проведения диагностики проблем и определения текущего состояния по ключевым параметрам и областям [28]. Основными компонентами моделей оценки являются бизнес-модель, кадры, маркетинг и клиентская модель, технологические процессы.

Существует синергетический эффект экосистемного подхода и цифровой зрелости, поскольку эти два концепта тесно связаны и усиливают друг друга:

- цифровая зрелость компании позволяет вводить экосистемный подход, обеспечивая применение современных технологий, оптимизированные процессы и

культуру, необходимые для взаимодействия и интеграции многих участников экосистемы;

- экосистемный подход, в свою очередь, способствует развитию цифровой зрелости, так как требует использования передовых цифровых технологий (облачных платформ, искусственного интеллекта, анализа больших данных, API-интеграций) и стимулирования и продвижения инноваций.

Экосистемное развитие предприятий можно рассматривать как одну из составных частей модели оценки цифровой зрелости, так, например, как уже было отмечено ранее, экосистемы изменяют или даже создают новые платформенные бизнес-модели. В данном контексте экосистема дополняет всю «ветку» оценки бизнес-модели как последняя и наивысшая на данный момент бизнес-модель компании, это то, к какому формату она должна прийти в конечном итоге [25].

С точки зрения перспективы развития цифровых бизнес-экосистем важно отметить, что в этом году начинается тестирование цифрового рубля, и по мере формирования инфраструктуры, необходимой для его использования, появится возможность привлечения новых финансовых инструментов, в частности смарт-контрактов, задействование которых в цифровых экосистемах может создать более простую и удобную среду для взаимодействия государства, бизнеса и граждан [29].

Обсуждение результатов. Исследование, проведенное с целью анализа особенностей экосистемного развития предприятий, показало, что формирование цифровой среды и участие в бизнес-экосистемах открывает для предприятий значительные возможности, однако одновременно накладывает на них определённые ограничения и создаёт риски. В обсуждении результатов важно комплексно рассматривать выявленные аспекты возможностей, рисков и особенностей практической реализации экосистемного подхода, а также значимость полученных выводов для теории и практики управления.

Результаты анализа продемонстрировали, что экосистемное развитие предприятий позволяет существенно усилить конкурентные преимущества за счёт горизонтальной и вертикальной кооперации. В первую очередь, это проявляется в расширении доступа к новым рынкам, технологиям, партнёрским связям, а также получении коллективной выгоды за счет совместных инноваций. Экосистема создает благоприятные условия для гибкой адаптации предприятий к внешним изменениям, благодаря распределению операционных и инвестиционных рисков между всеми участниками.

Одним из ключевых выводов является тот факт, что экосистемы создают возможности для смещения фокуса с конкуренции на сотрудничество. Участники экосистемы действуют как взаимодополняющие элементы, выстраивая отношения на основе совместного роста и обмена ценностями. Это особенно актуально в условиях цифровой трансформации бизнеса, когда компании используют экосистемные платформы для внедрения масштабируемых цифровых решений, таких как аналитика больших данных, интернет вещей и искусственный интеллект.

Несмотря на очевидные преимущества, результаты показывают, что участие в экосистемах сопряжено с рядом рисков. Одним из наиболее значительных является угроза потери стратегической автономии предприятий. Компании, вовлечённые в экосистему, рискуют стать зависимыми от центрального координатора (лидера экосистемы), что может ограничить их способность принимать независимые решения, касающиеся их интеграции в другие рынки.

Одной из особенностей отмечена необходимость баланса между конкуренцией и сотрудничеством. Так, компании, которые привыкли конкурировать, испытывают сложности в адаптации к экосистемному подходу, где конкурентные отношения трансформируются в партнёрские. Это требует стратегической культурной трансформации, что является значительным вызовом для многих предприятий.

В более широком контексте результаты указывают на то, что экосистемное развитие становится всё более важным инструментом для адаптации предприятий к вызовам современного рынка. Ориентация на ценность совместных решений вместо индивидуальных достижений способствует созданию устойчивых бизнес-моделей, отвечающих требованиям цифровой и глобальной экономики.

Вместе с тем внедрение экосистемного подхода требует не только инвестиций в технологии, но и системного пересмотра подходов к управлению, в том числе изменения корпоративной культуры, повышения уровня гибкости и внедрения компетенций цифрового лидерства.

Таким образом, результаты исследования подтверждают значимость экосистемного развития как стратегии для обеспечения долгосрочной устойчивости бизнеса. Однако для успешной реализации экосистемных инициатив предприятиям необходимо уделять особое внимание управлению рисками и созданию ценности для всех участников цепочки.

Заключение. Экосистемное развитие предприятий представляет собой перспективный подход к ведению бизнеса в условиях высокой динамики и взаимосвязанности экономики. Проведенный анализ показал, что участие в бизнес-экосистемах открывает перед предприятиями широкие возможности, включая доступ к новым рынкам, технологиям, инновациям и расширению партнерской сети. Экосистемы способствуют усилению конкурентных преимуществ за счет синергетического эффекта и эффективности совместной работы участников.

Тем не менее, экосистемный подход связан с определёнными рисками и сложностями. Ключевыми из них являются необходимость адаптации к новым моделям бизнес-процессов, управление многообразием взаимодействия между участниками, а также риски потери контроля над ключевыми активами и зависимость от лидеров экосистемы. Успешная реализация экосистемной модели требует от предприятий высокой степени гибкости, стратегического планирования и готовности инвестировать ресурсы в развитие долгосрочных партнерств.

Практическое внедрение экосистемного подхода предполагает учет ряда факторов: выстраивания эффективной коммуникации между участниками, создания определенной структуры управления, согласования интересов и распределения ролей, а также разработки механизмов предотвращения и минимизации рисков. Одним из ключевых факторов успеха является ориентация на общий результат, что требует формирования доверительных отношений между участниками экосистемы.

Таким образом, экосистемное развитие предприятий представляет собой эффективный инструмент, способствующий укреплению устойчивости и повышению конкурентоспособности бизнеса в современных реалиях. Для успешного использования потенциала экосистемного подхода предприятиям требуется не только учитывать специфику их отрасли и внутренних процессов, но и быть готовыми к постоянному обучению, освоению инноваций и кооперации. В конечном итоге, успешное участие в экосистеме становится не только вопросом выживания, но и мощным драйвером роста и трансформации бизнеса в современном мире.

Список литературы

1. Абрамов, В.И. Цифровая экосистема региона как перспективная модель территориального развития экономики / В.И. Абрамов, В.А. Ломакин, А.Д. Столяров // Информационное общество. – 2024. – №6. – С.16-27. https://doi.org/10.52605/16059921_2024_06_16.
2. Данные выходят на национальный уровень / Новостное издание «Коммерсантъ»

(Режим доступа: свободный). – URL: <https://www.kommersant.ru/doc/6380045> (дата обращения: 20.12.2024).

3. Астахова, Т.Н. Экономика данных / Т.Н. Астахова, М.О. Колбанев, Н.В. Сущева, А.А. Шамин // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2024. – Т. 12, №10. – С. 129-136. – EDN: RATMNH.

4. Steininger, D.M. Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT-associated and digital entrepreneurship research. // *Information Systems Journal*. – 2019. – Vol. 29. – №2. – P. 363–407.

5. Kimmerle, J., Cress, U., Held, C. The interplay between individual and collective knowledge: Technologies for organisational learning and knowledge building // *Knowledge Management Research & Practice*. – 2010. – Vol. 8. – №1. – P. 33–44.

6. Za, S., Spagnoletti, P., North-Samardzic, A. Organisational learning as an emerging process: The generative role of digital tools in informal learning practices. // *British Journal of Educational Technology*. – 2014. – Vol. 45. – №6. – P. 1023–1035.

7. Balaji, M.S., Roy, S.K. Value co-creation with Internet of Things technology in the retail industry // *Journal of Marketing Management*. – 2017. – Vol. 33. – № 1–2. – P. 7–31.

8. Mariani, M.M., Wamba, S.F. Exploring how consumer goods companies innovate in the digital age: The role of big data analytics companies // *Journal of Business Research*. – 2020. – Vol. 121. – P. 338–352.

9. Абрамов, В.И. Концепция архитектуры комплексной цифровой экосистемы Кемеровской области с механизмом сбора данных / В.И. Абрамов, В.Д. Андреев // *Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Политические, социологические и экономические науки*. – 2023. – Т. 8, № 2(28). – С. 238-248. – DOI: 10.21603/2500-3372-2023-8-2-238-248. – EDN: ZIBJCO.

10. Rosa, F.R., Hauge, J.A. GAFAs information infrastructure distribution: interconnection dynamics in the global North versus global South. *Policy & Internet*, 2022, 14(2): 424–449. <https://doi.org/10.1002/poi3.278>.

11. Абрамов, В.И. Цифровая трансформация промышленных предприятий в цифровые бизнес-экосистемы: структурные компоненты и практические аспекты реализации / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // *Фундаментальные исследования*. – 2024. – № 9. – С. 78-85. – DOI: 10.17513/fr.43680. – EDN: EFIZBI.

12. Гордеев, В.В. Персонализация предложений и управление продажами в экономике данных / В.В. Гордеев, А.Д. Столяров, В.И. Абрамов // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2024. – Т. 14, № 12. – DOI: 10.18334/ep.14.12.122199.

13. Абрамов, В.И. Цифровые бизнес-экосистемы как перспективная форма развития региональной экономики / В.И. Абрамов, А.Д. Столяров // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2024. – Т. 14, №10. – С. 5523-5542. – DOI: 10.18334/ep.14.10.121823. – EDN: TELLXQ.

14. Абрамов, В.И. Создание региональных бизнес-экосистем на основе цифровых профилей клиентов и омниканальных коммуникаций / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // *Экономика, предпринимательство и право*. – 2023. – Т. 13, № 5. – С. 1521-1540. – DOI: 10.18334/ep.13.5.117670. – EDN: JATJMX.

15. Развитие экономических систем: теория, методология, практика: монография (научное издание) / ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева», АНО ВО Самарский университет государственного управления «Международный институт рынка» [и др]; под. ред. Б.Н. Герасимова. – Пенза: ПГАУ, 2024. – 275 с.

16. Абрамов, В.И. Методика прогнозирования потребностей клиентов бизнес-экосистем на основе кластерного анализа / В.И. Абрамов, В.В. Гордеев, А.Д. Столяров // *Современные наукоемкие технологии*. – 2023. – № 6. – С. 9-13. – DOI:

10.17513/snt.39624. – EDN: NPRLCH.

16. Leonardi, P., Treem, J. W. Behavioral visibility: A new paradigm for organization studies in the age of digitization, digitalization, and datafication. // *Organization Studies*. 2020. – Vol. 41. N12. – P. 1601–1625.

17. Audretsch, D.B., Belitski, M., Caiazza, R., Guenther, C., Menter, M. Technology adoption over the stages of entrepreneurship // *International Journal of Entrepreneurial Venturing*. – 2022. – Vol. 14. – N4/5. – P. 379–390.

18. Бездудная, А.Г. Бизнес-экосистемы компаний: конкуренция или сотрудничество, развитие цифровых подходов / А.Г. Бездудная, М.Г. Трейман // *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*. – 2021. – №4(130). – С. 129–134. – EDN: JIBQFM.

19. Riquelme-Medina, M., Stevenson, M., Barrales-Molina, V., Llorens-Montes, F.J. Business ecosystem embeddedness to enhance supply chain competence: The key role of external knowledge capacities // *Prod. Planning Control*. – 2023. – Vol. 34. – №7. – P. 658–675.

20. Каленов, О.Е. Цифровые экосистемы организаций / О.Е. Каленов // *Вестник Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова*. – 2022. – Т. 19, №1(121). – С. 139–147. – DOI: 10.21686/2413-2829-2022-1-139-147. – EDN: AJTDLN.

21. Li, D., Liu, Y.M., Hu, J.H., Chen, X.H. Private-brand introduction and investment effect on online platform-based supply chains // *Transp. Res. Part E: Logist. Transp. Rev.* – 2021. – Vol. 155. – 102494.

22. Goswami, M., Kurmar, G., Subramanian, N., Daultani, Y., Ramkumar, M. Redesigning product line for integrated manufacturer-supplier ecosystem in a centralized supply chain: Case of an industrial consumer product // *Int. J. Prod. Econ.* – 2024. – 109150.

23. Cenamor, J. Complementor competitive advantage: A framework for strategic decisions // *J. Bus. Res.* – 2021. – Vol. 122. – P. 335–343.

24. Кравченко, Л.А. Развитие бизнеса в цифровой экосистеме: возможности, риски и управление / Л.А. Кравченко, И.А. Троян // *Научный вестник: финансы, банки, инвестиции*. – 2023. – №1 (62). – С. 161–171.

25. Вылгина, Ю.В. Исследование подходов к оценке уровня цифровизации процессов организаций малого бизнеса / Ю.В. Вылгина, А.М. Карякин, В.В. Великороссов // *Инновационная экономика: информация, аналитика, прогнозы*. – 2023. – №2. – С. 107–115.

26. Абрамов, В.И. Теоретико-методологический анализ моделей цифровой зрелости для российских компаний / В.И. Абрамов, А.В. Борзов, К.Ю. Семенов // *Известия высших учебных заведений. Серия: Экономика, финансы и управление производством*. – 2021. – № 4(50). – С. 42-51. – DOI: 10.6060/ivecofin.2021504.566. – EDN: IBFSLH.

27. Westerman, G., Bonnet, D., McAfee, A. The Nine Elements of Digital Transformation. – 2014. – URL: <https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/> (дата обращения: 20.12.2024).

28. Стратегия цифровой трансформации [Электронный ресурс]. – URL: <https://strategy.cdto.ranepa.ru/b8-ocenka-cifrovoj-zrelosti-schetnoj-palaty> (дата обращения: 27.12.2024).

29. Абрамов, В.И. Перспективы использования смарт-контрактов в развитии бизнес-экосистем / В.И. Абрамов, А.А. Глазков // *Экономика. Информатика*. – 2022. – Т. 49, № 2. – С. 256-267. – DOI 10.52575/2687-0932-2022-49-2-256-267. – EDN GTUXNS.

Абрамов Виктор Иванович, докт. экон. наук, доцент, профессор кафедры управления бизнес-проектами, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», Москва, Россия

E-mail: viabramov@mephi.ru

ORCID: 0000-0002-9471-9408

AuthorID: 1002285

Арефьев Даниил Васильевич, магистрант кафедры управления бизнес-проектами, ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ», Москва, Россия

E-mail: daniil-intel@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-3761-2154

Поступила в редакцию 15.01.2025 г.

UDC 658 + 004.04

DOI 10.5281/zenodo.15165454

ABRAMOV Viktor¹,
AREFIEV Daniil¹

¹National Research Nuclear University MEPhI (Moscow Engineering Physics Institute),
Kashirskoe highway, 31, Moscow, Russia, 115409

ECOSYSTEM DEVELOPMENT OF ENTERPRISES: OPPORTUNITIES, RISKS AND FEATURES OF ASSESSING THEIR DIGITAL MATURITY

The article examines current trends in the formation and functioning of ecosystem business models. The ecosystem approach is becoming an important element of the strategic development of enterprises, contributing to strengthening their competitive advantages through interaction with partners, customers and other participants in the common digital and economic space. It is shown that digital business ecosystems provide enterprises with new opportunities to diversify their business, accelerate innovation, and improve operational efficiency.

The key areas of research were the analysis of the advantages of ecosystem interaction, such as access to new markets, integration of modern technologies, reduction of transaction costs, as well as strengthening consumer positions through individualization of approaches. At the same time, the article examines in detail the risks associated with ecosystem development, including issues of loss of autonomy of companies, increased dependence on ecosystem leaders, high levels of competition within ecosystems, as well as the complexity of regulating these models at the legislative level.

The relevance of the research is due to the development of digital technologies such as artificial intelligence, big data, and blockchain, which creates new opportunities for the creation and development of ecosystems; increasing competition, globalization, and accelerating technological change require companies to take new approaches to doing business and changing customer needs, as customers become more demanding and expect personalized products and services that They can only be provided within ecosystems.

An important place is given to practical examples of the implementation of the ecosystem approach in various industries such as finance, logistics, retail, energy and information technology. The examples demonstrate successful strategies of market leaders based on the principles of partnership and digital integration.

The scientific and practical significance of the article lies in the development of recommendations for enterprises seeking to implement and develop ecosystem models. The authors emphasize the need to take into account the individual characteristics of the business, an adequate risk assessment and the formation of strategies for successful positioning of the enterprise within modern ecosystems. The material can be useful for managers, researchers and anyone interested in studying the phenomenon of ecosystem development.

Key words: *ecosystem, digital business ecosystem, digital transformation, digital maturity, business models, innovation, ecosystem thinking, digital economy, data economy.*

References

1. Abramov, V.I., Lomakin, V.A. & Stolyarov, A.D. (2024) [The digital ecosystem of the region as a promising model of territorial economic development]. *Informacionnoe obshchestvo = Information Society*. 6. 16-27. (In Russian).
2. Tishina, Y. & Oris, A. (2024). *The data goes to the national level* Retrieved from:

<https://www.kommersant.ru/doc/6380045> (date of application: 27.12.2024). (In Russian).

3. Astakhova, T.N., Kolbanov, M.O., Sushcheva, N.V. & Shamin. A.A. (2024). [Data Economics]. *International Journal of Open Information Technologies*- Vol. 12. №. 10. P. 129-136. (In Russian).

4. Steininger, D.M. (2019). Linking information systems and entrepreneurship: A review and agenda for IT-associated and digital entrepreneurship research. *Information Systems Journal*. 29(2), 363–407.

5. Kimmerle, J., Cress, U., & Held, C. (2010). The interplay between individual and collective knowledge: Technologies for organisational learning and knowledge building. *Knowledge Management Research & Practice*. 8(1), 33–44.

6. Za, S., Spagnoletti, P., & North-Samardzic, A. (2014). Organisational learning as an emerging process: The generative role of digital tools in informal learning practices. *British Journal of Educational Technology*. 45(6), 1023–1035.

7. Balaji, M.S., & Roy, S.K. (2017). Value co-creation with Internet of Things technology in the retail industry. *Journal of Marketing Management*. 33(1–2), 7–31.

8. Mariani, M.M., & Wamba, S.F. (2020). Exploring how consumer goods companies innovate in the digital age: The role of big data analytics companies. *Journal of Business Research*. 121, 338–352.

9. Abramov, V.I. & Andreev, V.D. (2023). [The concept of architecture of an integrated digital ecosystem of the Kemerovo region with a data collection mechanism]. *Vestnik Kemerovskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Politicheskie, sociologicheskie i e`konomicheskie nauki. = Bulletin of Kemerovo State University. Series: Political, Sociological and Economic Sciences*. Vol. 8 №2(28). P. 238-248. DOI: 10.21603/2500-3372-2023-8-2-238-248. (In Russian).

10. Rosa, F.R. & Hauge, J.A. (2022) GAFAs information infrastructure distribution: interconnection dynamics in the global North versus global South. *Policy & Internet*. 14(2). 424–449. DOI: 10.1002/poi3.278.

11. Abramov, V.I., Gordeev, V.V. & Stolyarov, A.D. (2024). [Digital transformation of industrial enterprises into digital business ecosystems: structural components and practical aspects of implementation]. *Fundamental`ny`e issledovaniya = Fundamental Research*. 9. 78-85. DOI: 10.17513/fr.43680. (In Russian).

12. Gordeev, V.V., Stolyarov, A.D. & Abramov, V.I. (in press). (2024). [Personalization of offers and sales management in the data economy]. *E`konomika, predprinimatel`stvo i pravo = Economics, Entrepreneurship and Law*.14(12). DOI: 10.18334/epp.14.12.122199 (In Russian).

13. Abramov, V.I. & Stolyarov, A.D. (2024). [Digital business ecosystems as a promising form of regional economic development] *E`konomika, predprinimatel`stvo i pravo = Economics, Entrepreneurship and Law*. 14 (10), 5523-5542. DOI: 10.18334/epp.14.10.121823. (In Russian).

14. Abramov, V.I., Gordeev, V.V. & Stolyarov, A.D. (2023). [Creation of regional business ecosystems based on digital customer profiles and omnichannel communications]. *E`konomika, predprinimatel`stvo i pravo = Economics, Entrepreneurship and Law*. 13(5), 1521-1540. DOI: 10.18334/epp.13.5.117670. (In Russian).

15. Development of economic systems: theory, methodology, practice: monograph (scientific publication) (2024) FGAOU VO "Samara National Research University named after Academician S.P. Korolev", ANO VO Samara University of Public Administration "International Market Institute" [and others]; ed. B.N. Gerasimov. Penza: PGAU, 2024. 275 p. (In Russian).

16. Abramov, V.I., Gordeev, V.V. & Stolyarov, A.D. (2023) [Methodology for forecasting the needs of clients of business ecosystems based on cluster analysis]. *Sovremennye naukoemkie tehnologii = Modern science-intensive technologies*. 6, 9-13. DOI:

10.17513/snt.39624. (In Russian).

16. Leonardi, P. & Treem, J.W. (2020) Behavioral visibility: A new paradigm for organization studies in the age of digitization, digitalization, and datafication. *Organization Studies*. 41(12), 1601–1625.

17. Audretsch, D.B., Belitski, M., Caiazza, R., Guenther, C. & Menter, M. (2022) Technology adoption over the stages of entrepreneurship. *International Journal of Entrepreneurial Venturing*. 14(4/5), 379–390.

18. Bezdudnaya, A.G., Treiman M.G. (2021) [Business ecosystems of companies: competition or cooperation, development of digital approaches.] *Izvestija Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo jekonomicheskogo universiteta = Bulletin of the St. Petersburg State University of Economics*. 4(130), 129–134.

19. Riquelme-Medina, M., Stevenson, M., Barrales-Molina, V. & Llorens-Montes, F.J. (2023) Business ecosystem embeddedness to enhance supply chain competence: The key role of external knowledge capacities. *Prod. Planning Control*. 34(7), 658–675.

20. Kalenov, O.E. (2022) [Digital ecosystems of organizations]. *Vestnik Rossijskogo jekonomicheskogo universiteta imeni G.V. Plehanova = Bulletin of the Plekhanov Russian University of Economics*. 19, 1(121). 139–147. DOI: 10.21686/2413-2829-2022-1-139-147. (In Russian).

21. Li, D., Liu, Y.M., Hu, J.H. & Chen, X.H. (2021) Private-brand introduction and investment effect on online platform-based supply chains. *Transp. Res. Part E: Logist. Transp. Rev.* 155. 102494.

22. Goswami, M., Kurmar, G., Subramanian, N., Daultani, Y. & Ramkumar, M. (2024) Redesigning product line for integrated manufacturer-supplier ecosystem in a centralized supply chain: Case of an industrial consumer product. *Int. J. Prod. Econ.* 109150.

23. Cenamor, J. (2021) Complementor competitive advantage: A framework for strategic decisions. *J. Bus. Res.* 122. P.335–343.

24. Kravchenko, L.A. & Troyan I.A. (2023) [Business development in the digital ecosystem: opportunities, risks and management. Scientific]. *Nauchnyj vestnik: finansy, banki, investicii = Bulletin: finance, banks, investments*. 1 (62), 161–171. (In Russian).

25. Vylgina, Yu.V., Karyakin, A.M., & Velikorossov, V.V. (2023) [Study of approaches to assessing the level of digitalization of processes of small business organizations]. *Innovacionnaja jekonomika: informacija, analitika, prognozy Innovative economy: information, analytics, forecasts*. 2, 107–115. (In Russian).

26. Abramov, V.I., Borzov, A.V. & Semenov, K.Yu. (2021) [Theoretical and methodological analysis of digital maturity models for Russian companies]. *Izvestija vysshih uchebnyh zavedenij. Serija: Jekonomika, finansy i upravlenie proizvodstvom = News of higher educational institutions. Series: Economics, finance and production management*. 4(50), 42–51. DOI: 10.6060/ivecofin.2021504.566. (In Russian).

27. Westerman, G., Bonnet, D. & McAfee, A. (2014) The Nine Elements of Digital Transformation. URL: <https://sloanreview.mit.edu/article/the-nine-elements-of-digital-transformation/> (date of access 20.12.2024)

28. Digital Transformation Strategy. URL: <https://strategy.cdto.ranepa.ru/b8-ocenka-cifrovoj-zrelosti-schetnoj-palaty>. (date of access: 27.12.2024).

29. Abramov, V.I. & Glazkov, A.A. (2022) [Prospects for the Use of Smart Contracts in the Development of Business Ecosystems]. *Jekonomika. Informatika = Economy. Informatics*. 49(2), 256-267. DOI: 10.52575/2687-0932-2022-49-2-256-267. (In Russian).

Abramov Viktor, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor, Professor of the Department of Business Project Management, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia

E-mail: viabramov@mephi.ru

ORCID: 0000-0002-9471-9408

AuthorID: 1002285

Arefev Daniil, Master's Student of the Department of Business Project Management, National Research Nuclear University MEPHI (Moscow Engineering Physics Institute), Moscow, Russia

E-mail: daniil-intel@yandex.ru

ORCID: 0009-0008-3761-2154

Received 15.01.2025